

THE ROLE OF SITUATIONAL-ROLE GAMES IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS

Khashimova Shoira Kasymovna

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Lecturer at Fergana State
University

Ziyovuddinova Mukhlisa Khusniddin qizi

4th-year student, "Russian Language in Foreign Language Groups," Faculty of
Philology, Fergana State University

Abstract: The article examines the role of situational role-playing games in developing students' communicative competence in higher education. The relevance of interactive teaching methods within the competence-based approach is substantiated. The results of a pedagogical experiment aimed at identifying the effectiveness of role-playing games in the educational process are presented. It is concluded that the systematic use of situational role-playing games enhances students' speaking skills, interpersonal communication abilities, argumentation, and critical thinking.

Key words: communicative competence, situational role-play, interactive teaching methods, competence-based approach, higher education.

РОЛЬ СИТУАЦИОННО-РОЛЕВЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Хашимова Шоира Касымовна

доктор философии (PhD) по филологическим наукам
преподаватель, Ферганский государственный университет

Зиёвуддинова Мухлиса Хусниддин кизи

Студентки 4 курса русский язык в иноязычных группах
Ферганский государственный университет

Филологический факультет

Аннотация: В статье рассматривается роль ситуационно-ролевых игр в формировании коммуникативной компетенции студентов высших учебных заведений. Обосновывается актуальность применения интерактивных методов обучения в условиях компетентного подхода. Представлены результаты педагогического эксперимента, направленного на выявление эффективности использования ролевых игр в образовательном процессе. Установлено, что систематическое применение ситуационно-ролевых игр способствует развитию речевых навыков, умений межличностного взаимодействия, аргументации и критического мышления студентов.

Ключевые слова: Русский: коммуникативная компетенция, ситуационно-ролевая игра, интерактивные методы обучения, компетентный подход, высшее образование.

Annotatsiya:Maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda situatsion-rolli o'yinlarning o'rni tahlil qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida interfaol ta'lim metodlarini qo'llashning dolzarbligi asoslab berilgan. Rolli o'yinlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlashga qaratilgan pedagogik tajriba natijalari keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, situatsion-rolli o'yinlardan tizimli foydalanish talabalarning nutq ko'nikmalari, muloqot madaniyati, dalillash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar : kommunikativ kompetensiya, situatsion-rolli o'yin, interfaol ta'lim metodlari, kompetensiyaviy yondashuv, oliy ta'lim.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система высшего образования ориентирована на формирование компетентной личности, способной эффективно взаимодействовать в

профессиональной и социальной среде. В рамках компетентностного подхода особое значение приобретает развитие коммуникативной компетенции студентов, включающей владение речевыми средствами, навыки межличностного общения, умение вести диалог и разрешать конфликтные ситуации. Одним из наиболее эффективных интерактивных методов обучения, способствующих развитию коммуникативных навыков, являются ситуационно-ролевые игры. Они моделируют реальные профессиональные и социальные ситуации, побуждая студентов к активному участию в учебном процессе.

Цель исследования — определить влияние ситуационно-ролевых игр на формирование коммуникативной компетенции студентов.

Задачи исследования:

Проанализировать теоретические основы формирования коммуникативной компетенции.

Раскрыть педагогический потенциал ситуационно-ролевых игр.

Экспериментально проверить эффективность их применения в образовательном процессе.

Гипотеза исследования: систематическое использование ситуационно-ролевых игр способствует более эффективному формированию коммуникативной компетенции студентов по сравнению с традиционными методами обучения.

Методы исследования

В ходе исследования были использованы следующие методы:

- анализ научно-педагогической литературы;
- педагогическое наблюдение;
- анкетирование студентов;
- педагогический эксперимент;

количественный и качественный анализ полученных данных.

Эксперимент проводился в течение одного семестра среди студентов 2 курса. Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. В экспериментальной группе занятия проводились с систематическим использованием ситуационно-ролевых игр, тогда как в контрольной группе применялись традиционные методы обучения (лекции, репродуктивные задания, фронтальный опрос).

Для диагностики уровня коммуникативной компетенции были определены следующие критерии:

- речевая активность;
- умение аргументировать позицию;
- способность к диалогическому взаимодействию;
- уровень коммуникативной толерантности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ результатов эксперимента показал положительную динамику развития коммуникативной компетенции у студентов экспериментальной группы. До начала эксперимента высокий уровень коммуникативной компетенции был зафиксирован у 25% студентов экспериментальной группы и у 27% контрольной группы. По завершении эксперимента этот показатель увеличился до 58% в экспериментальной группе и до 35% в контрольной.

Студенты экспериментальной группы продемонстрировали:

повышение речевой активности, улучшение навыков публичного выступления, способность аргументированно отстаивать собственную позицию, более высокий уровень взаимодействия в группе. Полученные данные подтверждают гипотезу исследования о высокой эффективности ситуационно-ролевых игр.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования согласуются с современными научными подходами, рассматривающими обучение как процесс активного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Ситуационно-ролевые игры создают условия, приближенные к реальной профессиональной деятельности, что способствует формированию практико-ориентированных навыков. Кроме того, игровая форма обучения снижает психологические барьеры, повышает мотивацию и способствует формированию благоприятного микроклимата в группе. В отличие от традиционных методов, ролевые игры обеспечивают активную позицию каждого участника. Следует отметить, что эффективность метода зависит от педагогического мастерства преподавателя, четкости формулировки целей и системности применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ситуационно-ролевые игры являются эффективным средством формирования коммуникативной компетенции студентов. Их систематическое применение способствует развитию речевых навыков, коммуникативной культуры, критического мышления и способности к сотрудничеству.

Результаты исследования подтверждают целесообразность широкого внедрения ситуационно-ролевых игр в образовательный процесс высшей школы в рамках компетентностного подхода.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методических рекомендаций по внедрению ситуационно-ролевых игр в различные учебные дисциплины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения иностранным языкам в средней школе. — М.: Просвещение, 1988. — 256 с.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.

3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. — М.: Академия, 2015. — 336 с.
4. Зимняя И. А. Педагогическая психология. — М.: Логос, 2004. — 384 с.
5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 2010. — 264 с.
6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
8. Слостёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. — М.: Академия, 2013. — 608 с.
9. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики. — М.: Педагогика, 1984. — 256 с.
10. Щукин А. Н. Методика преподавания иностранных языков. — М.: Флинта; Наука, 2012. — 480 с.
11. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics. — Harmondsworth: Penguin, 1972. — P. 269–293.
12. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. — 1980. — Vol. 1(1). — P. 1–47.